

**JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INTINSIV VA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI**

TANGIROV ZOIR XUJAKULOVICH

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI
QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
SAMARQAND FILIALI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida intinsiv, interfaol usullardan foydalanish yo‘llari va tanqidiy fikrlash haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о способах использования интенсивных, интерактивных методов и критического мышления на уроках физкультуры.

Abstract. This article provides information on ways to use intensive, interactive methods and critical thinking in physical education classes.

O‘zbekistonda Fuqorolik jamiyatni rivojlanishida har bir fuqoro o‘zining sportdagi muammosini oqilona yechish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Shu boisdan, tinglovchilarni bahs – munozara orqali masalaning yechimini topishga ko‘proq jalb etishi lozim.

Bu muomoni hal etishda intinsiv va interfaol usullardan biri bo‘lgan “tanqidiy fikirlash” usuli juda muhim ahmiyatga ega.

Tanqid (kritika (lot)-hukm qilish mahorati) – inson faoliyatining biror sohasiga aloqador hodisani baholash, analiz qilish. U xatolarni topish va muhokama qilishdan iboratdir. Tanqid-nimaningdir yoki kimningdir kamchiliklarni baholash, nima yoki kimdir haqida salbiy fikr yuritishdir. O‘zgalarni tanqid qilish qaralayotgan muammoga ularning munosabatini o‘ziniki bilan mos kelishini istashdir. Bu esa odatda manmanlikka olib keladi. Boshqalar ham shu ruhda

tarbiyalanganliklari uchun tanqidchining fikrlarini qabul qilishni istashmaydi. Demak, tanqid o'zgalarning axborot-energetik olamiga tajovuzdir.

Tanqidiy fikrlash – narsalar va hodisalarni analiz qilib asosli xulosalar chiqarish maqsadidagi mulohazalar sistemasi bo'lib, u tanqidiy baholash xarakteriga ega. Ya'ni u tanqidga tayangan analitik fikrlashdir. Demak tanqidiy fikrlash maqbul yechimni topishning yaxshi usullaridan biri bo'lsa-da, undan doimo foydalanish maqsadga muvofiq emas. Odam o'zini doimo to'g'ri deb hisoblamasligi kerak. Garchi bu rohat bag'ishlasa-da, u boshqa nuqtayi nazarlarga e'tibor bermasligimizga olib keladi. Barcha qarorlarni qabul qilish uchun ham tanqidiy fikrlash zarur bo'lavermaydi. Ko'pincha tanqidiy fikrlashdan ko'ra "ijodiy fikrlash" elementlarini qo'llagan ma'qul.

Muammolarni ochishda tinglovchilarda tinglash, muloqat olib borish, turli fikirlarni taqqoslash, o'zgalar fikriga befarq qaramaslik kabi odatlar shakillana boradi, masalani yechish va hukum chiqarish, analitik fikirlash qobiliati rivojlanadi, munozara yuritish, yechimlarini to'g'ri topish malakalari, o'zlashtiriladi. Munozarali sovlarni tahlil qilish va xolisona fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun juda ko'p metodlar mavjud. Mavjud voqiyani tanqidiy fikrlash asosida baholash quyidagi 6 (olti) bosqichdan iborat bo'lishi mumkin:

1. Tinglovchining o'z fikrini erkin ifodalashi.

Tinglovchiga aytilgan muammo bo'yicha o'z o'rinini aniqlab olish uchun imkon beriladi.

Masalan: Bugungi kunda O'zbekiston futbol muammolari haqida nimalarni bilasiz? Muammolarni hal etishda o'z fikr – mulohazalaringizni bayon qiling? (Bu sporting hamma turi bo'yicha o'tkazish mumkin) yoki O'zbekiston sog'lom turmush tarzini amalga oshirishga nimalarga e'tibor berish kerak?

"Dunyo kasalligi" hisoblangan semirishni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berilish lozim? va hokoza.

Tinglovchilardan javob olish uchun qator savollar bilan murojaat qilish mumkin:

Sening fikring qanday? Bu haqda senqanday fikrdasan? va boshqalar.

2. Oz fikrini oydinlashtirish.

Tinglovchining fikrini yanada aniqlashtirish maqsadida unga qo'shimcha tarzda quyidagi sovellar berilishi mumkin: Bu bilan nima qilmoqchisan? O'z fikringni tushuntira olasanmi? Bu nimadegani?

3. Tinglovchilar fikrlarini asoslanganligini tekshirish.

Bunda quyidagi sovellar berilish mumkin: Nima uchun sen aynan shunday deb o'ylaysan? Sening mavqeyingni tasdiqlovchi qandaydir asoslar bormi? Nima uchun senda shunday fikr tug'ildi? O'z fikringizni qandayi sbotlaysiz?

4. O'zgalar fikrini o'rganish.

Inson fikrining ojizligini har doim tan olavermaydi, bu tabiy hol bo'lib, insonning onglilik darajasiga ham bog'liqdir. Bu holatni ko'proq o'smirlarda kuzatish mumkin. Ba'zan muammolar yechimini topishda o'zgalar fikrini tinglash ko'nikmasi juda asqotadi (t'o'g'ri keladi). Bu ko'nikmani tinglovchilarda shakillanish uchun quyidagi savollar bilan murojat qilish mumkin:

O'z fikringizga muqobil bo'lgan holatni ayta olasizmi? Bu haqda boshqalar nima deydi? Tanqidga uchrashingiz mumkinmi?

5. O'z va o'zgalar fikrini tahlil qilish.

Tinglovchilar o'z fikri bilan o'zgalar fikrini o'zaro taqqoslash, ilmiy asoslangan holatni aniqlash uchun fikrlar qarama-qarshiligini tahlil etish kerak. Shunda quyidagi savollar as qotish mumkin:

O'z fikringiz qanday? Qarshi tomonning dalil isboti nima uchun to'g'ri yoki noto'g'ri? Qanday fikrlar seni qanoatlantiradi, qaysilari qanoatlanirmaydi?

Tahlil qilinayotgan muammo bo'yicha turli fikrlarning natijalarini o'rganish uchun quyidagi savollar berilishi mumkin. Agar sizning g'oyangiz qabul qilinsa, nima ro'y berish mumkin? U jamiyatga mamlakatga qanday ta'sir ko'rsatadi? Foyda beradimi?

6. Muammo natijasini qabul qilish.

Bu "tanqidy fikrlash" usulining so'ngi bosqichi hisoblanib tinglovchilar fikrlari

qaytadan baholanadi va mutanosiblik aniqlanada. Buning uchun qaysi natija eng qulay va ishonchli? Kimning chiqishi maqsadga muvofiq bo'ldi? Siz bahsga qanday nuqta qo'ygan bo'lar edingiz? Savollar as qotishi mumkin.

Izoh: Bu usul qariyb dars jadvalida mavjud bo'lgan fanlarning barchasida qo'l kelishi mumkin. Buni faqat fan o'qituvchilari o'z faniga muvofiqlashtira olish qobilyatiga bog'liqdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Masharipov Y. Sport psixologiyasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2010.
2. Masharipov Y. Sport psixologiya. Leksiya to'plami. Samarqand-2007.
3. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. Toshkent. «O'qituvchi» 1990.

